

VI Sesión virtual sobre Indización de documentos según la Metodología LILACS

Nueva funcionalidad de sugerencia de descriptores para indización de documentos en el sistema FI-Admin

Sueli Mitiko Yano Suga
BIREME/OPS/OMS

27 de Agosto de 2020

¿La sugerencia de
descriptores sustituye el
indizador humano?

¡NO!

**El profesional de
información es que
maneja la herramienta**

¿La sugerencia de
descriptores sustituye el
análisis de contenido?

¡NO!

**El profesional de
información es el
responsable por identificar
cuales son los contenidos
discutidos en el documento**

¿La sugerencia de
descriptores es
indización automática?

¡NO!

**El profesional de
información es el
responsable por realizar la
indización utilizando la
herramienta de sugerencia
de descriptores**

Como nos llamó la atención a Eliane Santos, de la OPS Sed, vamos aprovechar de las facilidades de las tecnologías e innovaciones para mejorar nuestro trabajo de cooperación técnica en red!

Que es la sugerencia de descriptores

La herramienta es léxica, no semántica

Catarata (enfermedad)

x

Catarata (geografía)

Pero la sugerencia de descriptores no distingue significado ni contexto. ¡Esta tarea es del documentalista que va a analizar el documento!

Que es la sugerencia de descriptores

- La sugerencia es basada en identificación de descriptores en el **título** y el **resumen** del documento incluidos en el sistema FI-Admin, sin considerar su significado, sólo la identificación de la(s) palabra(s) en el DeCS
- El objetivo es apoyar a los indizadores a **identificar posibles descriptores**, pero sin ningún preanálisis humano
- **No es herramienta de indización automática**

¿Cómo funciona? Dentro del sistema FI-Admin en la pestaña Indización

FI-ADMIN [Fuente de Información](#) [Sugerencias](#) [Informe de errores](#) [Informes](#) [Listas controladas](#)

Home / [Registro Bibliográficos](#) / [Analíticas](#) / Nueva Analítica

Nueva Analítica

[Metadatos](#) **Indización** [Texto completo](#) [Biblioteca](#)

Descriptores	Primario?	Borrar?
<input type="text" value="Seleccione por búsqueda"/>	<input type="checkbox"/>	borrar

[+ Añadir descriptor](#) **Sugerencias de descriptores**

Campos de indexación adicionales

Tipo de publicación

[Consultar definición en el DeCS](#)

Descriptor precodificados

- Descriptores
- Análisis Espacial
 - Pré-Eclámpsia/epidemiologia
 - Meio Ambiente
 - Determinantes Sociales de la Salud/estadística & datos numéricos
 - Exposição Materna/estadística & dados numéricos
 - Estudios de Coortes
 - Factores Socioeconómicos
 - Indicadores de Morbimortalidade
 - Chile/epidemiologia
 - Poluição do Ar/efeitos adversos
 - Pré-Eclámpsia/induzido quimicamente
 - Seleccione por búsqueda

Sugerencias de descriptores | Administración de Fuentes - Google Chrome
fi-admin.bvsalud.org/utis/decs_suggestion/

Sugerencia de descriptores identificados en el título y resumen

Actividad Motora	+ Añadir
Actividades Recreativas	+ Añadir
Afecto	+ Añadir
Ambiente	+ Añadir
América Latina	+ Añadir
Análisis Espacial	+ Añadir
Análisis Estadístico	+ Añadir
Análisis De Datos	+ Añadir
Asociación	+ Añadir
Calidad De Vida	+ Añadir
Canal Anal	+ Añadir
Carreteras	+ Añadir
Causalidad	+ Añadir
Chile	+ Añadir

Sugerencia de descriptores identificados en el título y resumen

Actividad Motora

+ Añadir ▾

Actividades Recreativas

+ Añadir ▾

Afecto

+ Añadir ▾

Ambiente

+ Añadir ▾

América Latina

Eligir el tipo de descriptor

Descriptor primario

Descriptor secundario

Análisis Espacial

+ Añadir ▾

Análisis Estadístico

+ Añadir ▾

Análisis De Datos

+ Añadir ▾

Asociación

Procedimientos necesarios

- El registro debe incluir título y resumen
- Realizar lectura técnica del documento para identificar:
 - Tema central del documento → descriptores primarios
 - Identificar calificadores
 - Temas que apoyan la discusión → descriptores secundarios
 - Identificar calificadores
 - Formato del estudio → tipo de publicación
 - Sujetos de la investigación o características históricas → precodificados
- Abrir sugerencias de descriptores
- Analizar si es posible utilizar algún descriptor **sin** calificador
- Si no, realizar el proceso corriente, o sea, acceder al DeCS y buscar descriptor y agregar el calificador

Procedimientos necesarios

IMPORTANTE:

- **Nunca incluir descriptores sin realizar la lectura técnica** y definir los términos candidatos a descriptores primarios y secundarios
- La herramienta **no propone calificadores**
 - Siempre revisar el descriptor y se debe considerar incluir calificadores para tornar la indización completa
- La herramienta **no distingue descriptores, tipos de publicación o precodificados.**
 - No usar la herramienta para incluir tipo de publicación y precodificados

NUEVO PORTAL DE DECS EN VERSIÓN BETA

Búsqueda

Cualquier término

Descubra las nuevas características del sitio web DeCS/MeSH

Números

34118 Descriptores y Calificadores	4402 Descriptores y calificadores únicos de DeCS	2562 Códigos jerárquicos en categorías DeCS
--	--	---

Acerca del DeCS

El DeCS, acrónimo de Descriptores en Ciencias de la Salud, es el vocabulario controlado que utiliza descriptores para indexar artículos científicos y otros documentos en el campo biomédico. Haciendo una analogía, la indexación consiste en asignar «etiquetas» a los documentos, lo que les permite ser recuperados de la base de datos. Los descriptores serían esas etiquetas. Obtenga más información en [Acerca de DeCS](#).

 GUÍA PARA UTILIZACIÓN DEL DeCS/MeSH Descriptores en Ciencias de la Salud

DeCS en números

DeCS/MeSH
Descriptores en Ciencias de la Salud

4 categorías exclusivas	16 categorías MeSH																		
<table border="1"> <tr><td>terminos en Inglés</td><td>9,1 mil</td><td>243,8 mil</td></tr> <tr><td>descriptores</td><td>4,4 mil</td><td>4,7 mil</td></tr> <tr><td>sinónimos</td><td></td><td>214,1 mil</td></tr> </table>	terminos en Inglés	9,1 mil	243,8 mil	descriptores	4,4 mil	4,7 mil	sinónimos		214,1 mil	<table border="1"> <tr><td>terminos en Inglés</td><td>29,7 mil</td><td>39,2 mil</td></tr> <tr><td>descriptores</td><td>29,7 mil</td><td>62 mil</td></tr> <tr><td>sinónimos</td><td></td><td>93,5 mil</td></tr> </table>	terminos en Inglés	29,7 mil	39,2 mil	descriptores	29,7 mil	62 mil	sinónimos		93,5 mil
terminos en Inglés	9,1 mil	243,8 mil																	
descriptores	4,4 mil	4,7 mil																	
sinónimos		214,1 mil																	
terminos en Inglés	29,7 mil	39,2 mil																	
descriptores	29,7 mil	62 mil																	
sinónimos		93,5 mil																	
<table border="1"> <tr><td>terminos en Español</td><td>8,8 mil</td><td>85,9 mil</td></tr> <tr><td>descriptores</td><td>4,4 mil</td><td>4,4 mil</td></tr> <tr><td>sinónimos</td><td></td><td>81,5 mil</td></tr> </table>	terminos en Español	8,8 mil	85,9 mil	descriptores	4,4 mil	4,4 mil	sinónimos		81,5 mil	<table border="1"> <tr><td>terminos en Español</td><td>29,7 mil</td><td>39,2 mil</td></tr> <tr><td>descriptores</td><td>29,7 mil</td><td>62 mil</td></tr> <tr><td>sinónimos</td><td></td><td>93,5 mil</td></tr> </table>	terminos en Español	29,7 mil	39,2 mil	descriptores	29,7 mil	62 mil	sinónimos		93,5 mil
terminos en Español	8,8 mil	85,9 mil																	
descriptores	4,4 mil	4,4 mil																	
sinónimos		81,5 mil																	
terminos en Español	29,7 mil	39,2 mil																	
descriptores	29,7 mil	62 mil																	
sinónimos		93,5 mil																	
<table border="1"> <tr><td>terminos en Portugués</td><td>9,4 mil</td><td>91,7 mil</td></tr> <tr><td>descriptores</td><td>4,4 mil</td><td>5,0 mil</td></tr> <tr><td>sinónimos</td><td></td><td>86,7 mil</td></tr> </table>	terminos en Portugués	9,4 mil	91,7 mil	descriptores	4,4 mil	5,0 mil	sinónimos		86,7 mil	<table border="1"> <tr><td>terminos en Portugués</td><td>29,7 mil</td><td>39,2 mil</td></tr> <tr><td>descriptores</td><td>29,7 mil</td><td>62 mil</td></tr> <tr><td>sinónimos</td><td></td><td>93,5 mil</td></tr> </table>	terminos en Portugués	29,7 mil	39,2 mil	descriptores	29,7 mil	62 mil	sinónimos		93,5 mil
terminos en Portugués	9,4 mil	91,7 mil																	
descriptores	4,4 mil	5,0 mil																	
sinónimos		86,7 mil																	
terminos en Portugués	29,7 mil	39,2 mil																	
descriptores	29,7 mil	62 mil																	
sinónimos		93,5 mil																	
<table border="1"> <tr><td>terminos en Francés</td><td>10,1 mil</td><td>123,3 mil</td></tr> <tr><td>descriptores</td><td>4,4 mil</td><td>5,7 mil</td></tr> <tr><td>sinónimos</td><td></td><td>117,9 mil</td></tr> </table>	terminos en Francés	10,1 mil	123,3 mil	descriptores	4,4 mil	5,7 mil	sinónimos		117,9 mil	<table border="1"> <tr><td>terminos en Francés</td><td>29,7 mil</td><td>39,2 mil</td></tr> <tr><td>descriptores</td><td>29,7 mil</td><td>62 mil</td></tr> <tr><td>sinónimos</td><td></td><td>93,5 mil</td></tr> </table>	terminos en Francés	29,7 mil	39,2 mil	descriptores	29,7 mil	62 mil	sinónimos		93,5 mil
terminos en Francés	10,1 mil	123,3 mil																	
descriptores	4,4 mil	5,7 mil																	
sinónimos		117,9 mil																	
terminos en Francés	29,7 mil	39,2 mil																	
descriptores	29,7 mil	62 mil																	
sinónimos		93,5 mil																	

versión 2020

 Inicia en 1986
 +575 mil Términos
 4 Categorías Exclusivas
 16 Categorías MeSH
 34 mil Grupos Conceptuales
 Portugués Español Inglés Francés

Socios

 Descriptores en Ciencias de la Salud

Home | Acerca del DeCS | Edición actual | Ediciones anteriores | Servicios web | Contacto | Sugerencias de nuevos términos | Cómo citar

Términos y condiciones de uso | Política de privacidad

Versión beta de nuevo portal del DeCS

- BIREME/OPS/OMS está relanzando el nuevo sitio web DeCS/MeSH, después de recibir sugerencias y comentarios de varios usuarios que nos ayudaron a mejorarlo. Los usuarios pueden responder un cuestionario rápido haciendo clic en la pestaña "Queremos su opinión" Agradecemos a todos!
- <https://beta.decs.bvsalud.org/es/>

¡Muchas gracias!

Dudas y sugerencias:
red-bvs@googlegroups.com